

УДК: 616.831-005.4:575.833.616.15

**РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ НАРУШЕНИИ
ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА (ITGB3 и ITGA2) В ПАТОГЕНЕЗЕ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА**

Мусашайхов Умиджон Хусанович

Мусашайхова Шахноза Мамирбековна

Андижанский государственный медицинский институт

Каримов Хамид Якубович

Бобоев Кодиржон Тухтабаевич

Республиканский специализированный научно - практический медицинский

центр гематологии МЗ РУз (РСНПМЦГ МЗ РУз)

АННОТАЦИЯ

В ходе исследования, у 35 больных с ишемическим инсультом, было проанализировано ассоциативный связь полиморфизма Leu33Pro в гене интегрин бета-3 (ITGB3) и полиморфного маркера С807Т в гене интегрин альфа-2 (ITGA2) в формировании ИИ. В ходе исследования у больных с ИИ, установлена значимая зависимость между риском развития данной патологии и распределением предрасполагающих/протективных вариантов генотипов полиморфизма ITGB3 и ITGA2. В исследованных группах фактическое распределение генотипов полиморфизма Leu33Pro в гене интегрин бета-3 (ITGB3) и С807Т в гене интегрин альфа-2 (ITGA2) соответствовало ожидаемым при равновесии Харди-Вайнберга (РХВ) ($p < 0.05$).

Ключевые слова: ишемический инсульт, генетический полиморфизм Leu33Pro ITGB3, маркер С807Т в гене интегрин альфа-2 (ITGA2).

**ГЕМОСТАЗНИНГ ТРОМБОЦИТАР ХАЛКА БУЗИЛИШИ (ITGB3 ва
ITGA2) ГЕНЕТИК МАРКЕРЛАРИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛЬТ
ПАТОГЕНЕЗИДАГИ РОЛИ**

Мусашайхов Умиджон Хусанович

Мусашайхова Шахноза Мамирбековна

Андижон Давлат Тиббиёт Институтини

Каримов Хамид Якубович

Бобоев Кодиржон Тухтабаевич

Ўзб. Респ. С.С.В. Гематология Республика

ХУЛОСА

Тадқиқот давомида ишемик инсульт билан оғриган 35 та беморда ИИ нинг шаклланишида integrin бета-3 (ITGB3) генидаги Leu33Pro ва integrin альфа-2 (ITGA2) генидаги C807T нинг ассоциатив муносабати таҳлил қилинди. ИИ билан оғриган беморларда ўрганиш давомида ушбу патологиянинг ривожланиш хавфи ва ITGB3 ва ITGA2 полиморфизм генотипларининг мойиллаштирувчи/ҳимоя вариантларини тарқатиш ўртасида сезиларли алоқалар ўрнатилди. Ўрганилган гуруҳларда ITGB3 генидаги Leu33Pro ва ва ITGA2 генидаги C807T полиморфизм генотипларининг ҳақиқий тақсимоти Харди-Вайнберг мувозанати (ХВМ) ($p < 0.05$) да кутилганларга мос келди.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, Leu33Pro (ITGB3) генетик полиморфизми, ва C807T integrin альфа-2 (ITGA2) маркери.

**THE ROLE OF THE GENETIC MARKERS OF PLATELET HEMOSTASIS
DISORDER (ITGB3 AND ITGA2) IN THE PATHOGENESIS OF ISCHEMIC
STROKE**

Musashaykhov Umidjon Husanovich

Musashaykhova Shakhnoza Mamirbekovna

Andijan State Medical Institute

Karimov Hamid Yakubovich

Boboev Kodirjon Tukhtabayevich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology of the

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

ANNOTATION

In the course of the study, in 35 patients with ischemic stroke, the associative relationship of the Leu33Pro polymorphism in the integrin beta-3 gene (ITGB3) and the polymorphic marker C807T in the integrin alpha-2 gene (ITGA2) in the formation of IS was analyzed. A study was conducted in patients with IS, a significant relationship was established between the risk of developing this pathology and the distribution of predisposing/protective variants of the ITGB3 and ITGA2 polymorphism genotypes. In the studied groups, the distribution of genotypes of the Leu33Pro polymorphism in the gene for the integrin beta 3 (ITGB3) gene C807T and integrin alpha 2 (ITGA2) match expected at equilibrium the Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) ($p < 0.05$).

Key words: ischemic stroke, the genetic polymorphism of ITGB3 Leu33Pro, marker C807T gene integrin alpha 2 (ITGA2).

Актуальность. В последние годы обнаруживается повышение доли ишемических инсультов (ИИ) среди молодых – около 20% от всех инсультов [1, 6, 13]. Заболеваемость, по разным данным, варьирует от 3 до 23 на 100000 человек [3]. В качестве провокатора в данных ситуациях чаще всего можно рассматривать наследственную тромбофилию, так как у части пациентов при обследовании выявляется окклюзия церебральных артерий вследствие внутрисосудистого тромбоза [2, 11, 10]. Тромбофилия определяется как нарушение гемостаза и гемореологии, характеризующееся повышенной склонностью к развитию тромбозов или внутрисосудистого свертывания, в основе которого лежат приобретенные и генетически обусловленные нарушения в различных звеньях гемостаза и гемореологии [8, 9, 5]. Среди факторов, повышающих риск развития тромбоза, очень важны гены тромбоцитарных рецепторов. В данном случае проводится анализ генетического маркера гена тромбоцитарного рецептора к коллагену (ITGA2 807C>T) и фибриногену (ITGB31565T>C). При дефекте гена рецептора к коллагену усиливается прилипание тромбоцитов к эндотелию сосудов и к друг к другу, что ведет к повышенному тромбообразованию. При анализе генетического маркера ITGB31565T>C можно выявить эффективность или неэффективность антиагрегантной терапии аспирином. При нарушениях, обусловленных мутациями в этих генах, повышается риск тромбозов, инфаркта миокарда, ишемического инсульта [12, 7].

Способность регулярно выявлять наследственную генетическую предрасположенность к тромбозам (полиморфизм, связанный с мутациями или заболеванием) может значительно способствовать ранней диагностике и сделать возможным раннее вмешательство и предотвращение тромботических инцидентов [4, 14].

Материал и методы исследования. В ходе генетического исследования нами было обследовано 35 больных с ИИ находившихся в неврологическом отделении клиники Андиганского государственного медицинского института. Диагностика ИИ осуществлялась в соответствии с принятыми в настоящее время клиническими рекомендациями. Выделение молекулы ДНК из периферической крови проводили при помощи набора «Ампли Прайм РИБО_преп». Генотипирование полиморфизма Leu33Pro ITGB3 и полиморфного локуса rs1126643 гена ITGA2 осуществляли на

основе метода Tag Man-зондов на амплификаторе Rotor-Gene Q (Quagen, Германия), с использованием коммерческого тест-набора ООО «Литех» (Россия).

Статистическую обработку результатов выполняли с помощью стандартного пакета прикладных программ OpenEpi V.9.2. Анализ отклонения эмпирических частот генотипов от теоретически ожидаемого распределения Харди–Вайнберга осуществляли с помощью пакет программы Statistica 6.0.

Целью исследование является, изучение частоты распределения и оценка взаимосвязи полиморфизма Leu33Pro в гене интегрин бета-3 (ITGB3) и полиморфного локуса rs1126643 гена ITGA2 у больных с ИИ.

Полученные результаты и их обсуждение

Частоты как аллелей, так и генотипов Leu33Pro ITGB3 и C807T ITGA2 представлены в виде абсолютных чисел и процентов. Соответственно, различия между группами оценивали с помощью критерия χ^2 . Более того, чтобы количественно оценить влияние каждого варианта на риск заболевания, были рассчитаны одномерные отношения шансов (OR) с соответствующими 95% доверительными интервалами (95% CI).

В ходе исследовании у больных в подгруппе с ИИ и в контрольной группе доля дикого аллеля Leu и неблагоприятного аллеля Pro в гене интегрин бета-3 (ITGB3) составила 88.6% и 11.4% против 95.6% и 4.4% соответственно. При статистической обработке выявлена достоверное уменьшение частоты благоприятного аллеля Leu в исследуемой группе пациентов (88.6% против 95.6% в контрольной группе при $\chi^2=4.5$; $P=0.03$; $OR=0.3$; $95\%CI:0.13 - 0.96$). (табл.1). При наличии данного аллеля риск развития ИИ отсутствует, соответственно наличия дикого аллеля Leu свидетельствует о возможном защитном эффекте в отношении формирования ИИ. Выявлено значимое увеличению доминирующего, мутантного аллеля Pro у больных с ИИ по сравнению условно-здоровыми донорами (11.4% против 4.4%). Рассчитанный коэффициент отношения шансов показал, что шанс обнаружения функционального неблагоприятного аллеля Pro у респондентов с ИИ повышался в 2.8 раза по сравнению у представителей контрольной группы ($\chi^2=4.5$; $P=0.03$; $OR=2.8$; $95\%CI:1.05-7.63$). (табл.1).

«Таблица-1»

Ассоциативная связь между полиморфизмом Leu33Pro в гене интегрин бета-3 (ITGB3) в группах пациентов и контроля

Исследуемые группы	Аллели и генотипы	Статистическое различие в отношении контрольной группы					
		Relative risk		Odds ratio		χ^2	p-value
		RR	95% CI:	OR	95% CI:		
Ишемический инсульт (n=35)	Leu	0.51	0.29 – 0.88	0.3	0.13 – 0.96	4.5	0.03*
	Pro	1.97	1.14 – 3.40	2.8	1.05 – 7.63		
	Leu/Leu	0.52	0.28 – 1.0	0.4	0.13 – 1.12	3.2	0.07*
	Leu/Pro	1.74	0.87 – 3.51	2.2	0.73 – 6.83	2.1	0.1
	Pro/Pro	4.36	3.15 – 6.03	****	****	3.3	0.07*

Частоты Leu/Leu, Leu/Pro, Pro/Pro генотипов Leu33Pro в гене интегрин бета-3 (ITGB3) в исследованных группах пациентов с ИИ и контроля составили: 80.0%, 17.1% и 2.9% против 91.3%, 8.7% и 0.0%, соответственно. Как видно, частота дикого генотипа Leu/Leu и мутантного маркера Pro/Pro среди пациентов с ИИ оказались незначимых количествах, чем в группе контроля ($\chi^2=3.2$; P=0.07; OR=0.4; 95%CI: 0.13–1.12 и $\chi^2=3.3$; P=0.07). Выявлена тенденция к увеличению количества гетерозиготного генотипа Leu/Pro у пациентов с ИИ (17.1% против 8.7% при $\chi^2=2.1$; P=0.1; OR=2.2; 95% CI: 0.73 – 6.83). (табл.1). Рассчитанный относительный риск развития ИИ при наличии неблагоприятного маркера Leu/Pro повышается в 2.2 раза.

У больных с ИИ, как видно из таблицы 2 в исследованных группах пациентов и контроля доля С и Т аллелей rs1126643 гена ITGA2 составила 55.7% и 44.3% против 70.9% и 29.1% соответственно. Рассчитанный коэффициент отношения шансов показал, что шанс обнаружения функционального неблагоприятного аллеля Т rs1126643 гена ITGA2 у респондентов с ИИ значимо повышался (в 1.9 раза больше) по сравнению с представителями контрольной группы ($\chi^2=5.4$; p=0.02; OR=1.9; 95% CI 1.11-3.38). (табл.2).

«Таблица-2»

Ассоциативная связь между полиморфизмом С807Т в гене интегрин альфа-2 (ITGA2) в группах пациентов и контроля.

Исследуемые группы	Аллели и генотипы	Статистическое различие в отношении контрольной группы					
		Relative risk		Odds ratio		χ^2	p-value
		RR	95% CI:	OR	95% CI:		
Ишемический инсульт	С	0.62	0.42 – 0.92	0.5	0.30 – 0.90	5.4	0.02*
	Т	1.62	1.08 – 2.41	1.9	1.11 – 3.38		

(n=35)	C/C	0.62	0.34 – 1.15	0.5	0.24 – 1.18	2.4	0.1
	C/T	1.33	0.68 – 2.61	1.4	0.61 – 3.42	0.7	0.4
	T/T	2.63	1.29 – 5.32	4.2	1.33 – 13.62	6.5	0.01*

Частоты C807C, C807T, T807T генотипов rs1126643 гена ITGA2 в исследованной подгруппе пациентов с ИИ и контроля составили: 34.3%, 42.9% и 22.9% против 49.5%, 42.7% и 7.8% соответственно. Как видно, частота предкового генотипа C807C среди пациентов с ИИ также оказалась незначительно ниже, чем в контрольной группе ($\chi^2=2.4$; $p=0.1$; OR=0.5; 95% CI 0.24-1.18). Выявлено значительное увеличение (в 4.2 раза) количества неблагоприятного гомозиготного генотипа T807T у пациентов с ИИ по сравнению с группой контроля – 22.9% против 7.8% соответственно ($\chi^2=6.5$; $p=0.01$; OR=4.2; 95% CI 1.33- 13.62; RR=2.6; 95% CI 1.29-5.32). (табл.2). Это можно рассматривать как прогностический маркер повышенного риска развития ИИ.

Заключение. Таким образом проанализированные данные исследование показали что наличие дикого аллеля Leu свидетельствует о возможном защитном эффекте в отношении формирования ИИ. При выявление неблагоприятного аллеля Pro у респондентов с ИИ, риск развитие данной патологии резко возрастает на 2.8 раза. А также при обнаружении гетерозиготного генотипа Leu /Pro в основной группе риск развития ИИ был низким.

Входе исследование выявлено, что у больных с ИИ частота неблагоприятного аллеля T и мутантного маркера T/T полиморфного локуса rs1126643 гена ITGA2 были значимыми по сравнению контроля. Это свидетельствует, что при наличии вышеперечисленного аллеля и генотипа риск развития данного заболевание резко возрастает.

Таким образом, можно заключить, что неблагоприятные генотипические варианты полиморфизма Leu33Pro в гене интегрин бета-3 (ITGB3) и полиморфный локуса rs1126643 гена ITGA2 могут играть роль в развитии тромбоэмболических заболевании как ИИ.

Список литературы.

1. Бокарев И.Н., Попова Л.В. Современные проблемы тромбозов артерий и вен // Практическая медицина. – 2014. - Т.6, №9. - С. 13 - 17. 1
2. Капустин С.И., Шмелева В.М., Сидорова Ж.Ю. и др. Молекулярные детерминанты наследственной тромбофилии: современное состояние и перспективы генодиагностики (обзор литературы). Вестник гематологии. 2011;VII(4):84–90.

3. Chiasakul T, De Jesus E, Tong J, Chen Y, Crowther M, Garcia D, Chai-Adisaksopha C, Messé SR, Cuker A. Inherited Thrombophilia and the Risk of Arterial Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Am Heart Assoc.* 2019 Oct;8(19):e012877. doi: 10.1161/JAHA.119.012877.
4. Connors JM. Thrombophilia Testing and Venous Thrombosis. *N Engl J Med.* 2017 Sep 21;377(12):1177-1187. doi: 10.1056/NEJMra1700365. PMID: 28930509.
5. Dautaj A, Krasi G, Bushati V, Precone V, Gheza M, Fioretti F, Sartori M, Costantini A, Benedetti S, Bertelli M. Hereditary thrombophilia. *Acta Biomed.* 2019 Sep 30;90(10-S):44-46. doi: 10.23750/abm.v90i10-S.8758.
6. Hathidara MY, Saini V, Malik AM. Stroke in the Young: a Global Update. *Curr Neurol Neurosci Rep.* 2019 Nov 25;19(11):91. doi: 10.1007/s11910-019-1004-1..
7. Liu H, Wang Y, Zheng J, Li G, Chen T, Lei J, Mao Y, Wang J, Liu W, Zhao G, Tacey M, Yan B. Platelet glycoprotein gene Ia C807T, HPA-3, and Iba VNTR polymorphisms are associated with increased ischemic stroke risk: Evidence from a comprehensive meta-analysis. *Int J Stroke.* 2017 Jan;12(1):46-70. doi: 10.1177/1747493016672085.
8. Middeldorp S. Inherited thrombophilia: a double-edged sword. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2016;2016(1):1–9. doi:10.1182/asheducation-2016.1.1
9. Moll S. Thrombophilia: clinical-practical aspects. *J Thromb Thrombolysis.* 2015; 39(3): 367–378. DOI: 10.1007/s11239-015-1197-3. PMID: 25724822.
10. Pahus SH, Hansen AT, Hvas AM. Thrombophilia testing in young patients with ischemic stroke. *Thromb Res.* 2016. January;137:108–112. PubMed PMID: 26585761
11. Salehi Omran S, Hartman A, Zakai NA, Navi BB. Thrombophilia Testing After Ischemic Stroke: Why, When, and What? *Stroke.* 2021 May;52(5):1874-1884. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.032360. Epub 2021 Apr 20. PMID: 33874743.
12. Schellong SM. Importance of thrombophilia screening // *Internist (Berl)*, 2014, Vol. 55, No. 5, pp. 529-30.
13. SS Omran, MP Lerario, G Gialdini, AE Merkler, A Moya, ML Chen, H Kamel, M DeSancho, BB Navi. Clinical Impact of Thrombophilia Screening in Young Adults with Ischemic Stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2019 Apr;28(4):882-889. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.
14. Pruthi RK. Optimal utilization of thrombophilia testing. *Int J Lab Hematol.* 2017 May;39 Suppl 1:104-110. doi: 10.1111/ijlh.12672. PMID: 28447412.